

Escribir para el oído

Le damos un texto a la máquina y nos lo lee. La voz es tan natural que ya resulta extraño decir «la máquina lee». La entonación en su sitio, la respiración en su sitio, las pausas donde deben. El punto al que se ha llegado en lo técnico es asombroso.

Pero al escuchar ocurre algo. La mente se nos desliza. En mitad de una frase perdemos el hilo, queremos volver al principio, nos preguntamos «¿qué había dicho?». La voz es impecable, la experiencia de escucha sigue siendo mala.

Quiero partir de aquí, porque esta extrañeza revela algo más hondo de lo que suponemos. Si la voz es buena, si nuestro oído está sano, si la máquina lee bien, ¿por qué se nos sigue escapando la comprensión? La respuesta es esta: el texto que escuchábamos no había sido escrito para ser escuchado.

Pongamos primero las cosas en su lugar. Le das un texto a la máquina y te lo lee. Llamemos a esto «dar voz a lo escrito». Es lo que hace el teléfono, lo que hace el ordenador. Toma el texto, convierte las letras en sonido, lee de principio a fin. No cambia nada. Sea lo que sea lo que se le ponga delante, lo dice tal cual. Esto es lo corriente. La tarea común, esperada, que todos conocen.

Veamos ahora dónde está el problema. Aquel texto había sido escrito para el ojo.

Piensa en la escritura. La escritura existe para ser leída, es decir, para desplegarse ante el ojo. Y el ojo tiene un privilegio, uno del que casi nunca somos conscientes: el ojo puede volver atrás. Si no has entendido una frase, el ojo se desliza por sí solo a la línea anterior y vuelve a leer. Te detienes en una frase enrevesada, la separas en partes, la examinas preguntándote «¿a cuál se ligaba esto?». Ajustas tú mismo la velocidad. Cuando te cansas, te detienes; cuando te distraes, retrocedes. Recorres el texto como un dominio propio.

El oído no es así. El oído está condenado al tiempo. El sonido fluye una sola vez y pasa. No hay vuelta atrás. No puedes convocar de nuevo el punto que se te escapó, la corriente no te espera. La frase que no entendiste, mientras intentas entenderla, ya se ha ido y otra se ha montado encima. El oído está obligado a recibir lo que se le da en ese instante, a esa velocidad, en ese orden. No tiene otra oportunidad.

Aquí es donde se abre la grieta. Un texto escrito para el ojo se ha construido confiando en los privilegios del ojo. Puedes escribir una frase larga para el ojo, porque el ojo la divide. Puedes encajar un paréntesis en medio, porque el ojo sale y vuelve a entrar. Puedes hacer una construcción que ate el final de la frase con su principio, porque el ojo regresa al principio. Puedes alinear nombres abstractos uno tras otro, porque el ojo se detiene y piensa.

Cuando le das todo esto al oído tal cual, te has confiado a una facultad que el oído no tiene. La frase larga que al ojo le resulta cómoda, en el oído se dispersa. El paréntesis por el que el ojo entra y sale con facilidad, en el oído rompe el hilo. La construcción que regresa al principio, en el oído cae en el vacío, porque no hay principio al que volver. La máquina lee ese texto sin un solo defecto. Pero el texto mismo no se ajusta al oído. El defecto no está en la voz. El defecto está en el texto.

Aquí debo salir al paso de un malentendido. Se dirá: «llevar lo escrito al sonido no es nada nuevo». Cierto. Pero cosas que parecen hacer el mismo trabajo pertenecen a mundos del todo distintos. Confundirlas con la nuestra es la mayor trampa. Por eso diré primero lo que no somos.

Uno: el audiolibro. Lee en voz alta una novela, un libro, de principio a fin. Antes siempre lo leía una persona; ahora a veces lo lee también una máquina. Pero al audiolibro no le importa la comprensión. Su empeño es otro: hacer llegar el libro, por otra vía, a quien no tiene tiempo, ganas u ojos para leerlo. Mientras conduce, mientras camina, mientras se le cierran los ojos. Es un mundo antiguo, con raíces en el radioteatro y, más atrás, en la abuela que contaba cuentos. Tampoco es un mundo único en sí mismo, sino mezclado: algunos audiolibros son una lectura llana, otros casi una obra teatral, una producción completa; existen formas escenificadas del audiolibro, como las de Storytel. Pero todos tienen algo en común, y es justo lo que nos importa: el audiolibro no cambia el texto. Es fiel a lo escrito. Lee la novela palabra por palabra. Así que el audiolibro ni siquiera carga con nuestro empeño, el de ajustar el texto del ojo al oído. Porque su empeño no es ese. Él transporta la escritura. Nosotros reescribimos la escritura. Otro trabajo.

Dos: el podcast, y también esas charlas de máquina de los últimos tiempos, herramientas que toman un texto y lo convierten en una conversación a dos voces. Estas quedan aún más lejos. Ni siquiera leen el texto. Lo toman y lo convierten en una obra del todo distinta: una charla, una entrevista, un espectáculo. Quien escucha ya no recibe el texto, recibe una versión dramatizada del texto. Se interpone un telón. Esto no facilita la comprensión. Diluye el texto, pone una representación en el lugar del original.

¿Por qué he mencionado estos dos mundos? No porque sean parientes nuestros, sino al contrario, porque no lo son. Para trazar la frontera. No somos ni audiolibro ni podcast. El audiolibro permanece fiel al texto y lo transporta, no le importa la comprensión. El podcast abandona el texto y pasa a otra obra. Ponerlos en la misma balanza que lo nuestro es mezclar peras con manzanas. Lo que hacemos no es ninguna de las dos. Es una tercera cosa, aparte. Ahora ya puedo decirla.

Recuerda el problema: el texto del ojo no se ajusta al oído. La solución de este problema puede buscarse en dos lugares. O en la locución, o en el texto.

¿Qué significa buscar la solución en la locución? Afanarse por corregir la voz de la máquina, su tono, el modo en que acentúa una palabra. Pero eso no es asunto nuestro. Cómo se pronuncia una palabra, qué sílaba se alarga, dónde cae el acento: eso es asunto del motor de voz. Si al decir «accidentalmente» la máquina la lee plana o la acentúa de modo torcido, no podemos corregirlo palabra por palabra, queda en manos del motor. Perseguir la dicción no nos lleva a ninguna parte, porque la dicción no es nuestro terreno.

La solución está en el otro lugar, en el texto. En una idea muy simple pero que lo cambia todo: antes de dar el texto a la máquina, reescríbelo para el oído.

Divide la frase larga. Convierte la construcción que envía hacia atrás en una secuencia que fluye hacia delante. Coloca la información en el orden en que el oído la espera: primero lo conocido, después lo nuevo. Vierte en verbos la frase congelada y vuelta sustantivo, porque el oído sigue la acción, retiene el verbo. La palabra que se confundirá al escucharla, cámbiala de antemano por una palabra clara.

Fíjate en esto: la máquina sigue leyendo lo escrito. Lo corriente no se ha alterado. La máquina sigue dando voz a lo que se le pone delante. Lo único que ha cambiado es aquello que se le pone delante. Nosotros hemos escrito el texto para el oído.

La salida de lo corriente está justo aquí. Mientras todos dan voz a lo escrito, nosotros, antes de esa locución, reconstruimos lo escrito para el oído. No tocamos la locución, tocamos el texto. El nombre del trabajo es este: escribir para el oído. Tomar un texto escrito para el ojo y reescribirlo como un texto para el oído.

Por eso no somos audiolibro, que no cambia el texto. No somos pódcast, que convierte el texto en otra obra. Nosotros reescribimos el texto como el mismo texto, pero como texto para el oído. El mismo contenido, la misma lengua, otro modo.

A uno le dan ganas de llamar a esto traducción. Y no sin razón. Trasladamos algo de una forma a otra, conservamos una cosa y cambiamos otra, tomamos decisiones al hacerlo, ganamos algunas cosas y perdemos otras. La traducción es exactamente un trabajo así.

Pero la traducción, en su sentido clásico, ocurre entre lenguas. De una lengua a otra. Aquí no hay nada de eso. La lengua es la misma, el contenido es el mismo. Lo único que cambia es el modo: del texto del ojo al texto del oído.

Por eso no podemos llamarla del todo traducción, ni decir del todo que «no». Es traducción, porque traslada, decide, abre el debate de la fidelidad, alberga pérdida y ganancia. No es traducción, porque no hay dos lenguas, hay dos estados de un mismo texto.

Lo más justo es decir esta tensión tal como es. Se la llama traducción pero no lo es. Es traducción pero no lo es. Según desde dónde la mires, es otra cosa. Esta vaguedad no es una carencia, es la naturaleza del asunto. Escribir para el oído es un trabajo que se sostiene en el límite de la traducción, que se le parece pero no cabe en ella. Si no podemos ponerle un nombre exacto, es por lo nuevo y singular que resulta este trabajo.

Hasta aquí hemos establecido qué hacemos. Vengamos ahora a cómo se hace. Esto no son reglas, son unos pocos asideros para tener en la mano.

Que el verbo lleve el peso. El oído sigue la acción. No «la consecución de la solución del problema», sino «resolver el problema». Deshaz la estructura congelada y vuelta sustantivo, haz fluir la frase con el verbo.

Ve de lo conocido a lo nuevo. Que cada frase empiece con lo conocido que dejó la anterior y reserve lo nuevo para el final. Así establece el oído su vínculo. Si haces lo contrario, si pones lo nuevo al principio, al oído no le queda dónde agarrarse.

Divide la frase. La frase larga que el ojo abarca de un aliento, en el oído se dispersa. Frase corta, frase que fluye.

Construye el ritmo con la puntuación. Aquí la puntuación no es gramática, es respiración. El punto, una detención; la coma, un aliento; los puntos suspensivos, un apagarse. A la máquina le dices con la puntuación dónde detenerse y dónde fluir. Este es nuestro terreno, porque esto no es dicción, es ritmo. El acento dentro de una palabra es asunto del motor. Pero dónde se detiene la frase y hacia dónde fluye es asunto del texto, es decir, asunto nuestro.

Cambia lo ambiguo en su origen. La palabra que en lo escrito el ojo distingue pero que el oído confundirá, cámbiala de antemano. Si al decir «accidentalmente» queda ambigua, escribe «sin querer», escribe «por error», elige la palabra clara que convenga al contexto. Si no se distingue si es «tuvo» o «tubo», construye la frase de modo que la ambigüedad no nazca. No le pases el problema a quien escucha. Resuélvelo en el origen.

Por haber enumerado esto, el trabajo no termina. Ni terminará. Porque esto no es una lista de reglas, es un comienzo.

El verdadero maestro es el material mismo. Cada texto, cada frase, cada lengua educa de nuevo la mano. Piensa en un escultor. Cuando trabaja el mármol, es un maestro. Cuando pasa al bronce, ya no es el mismo maestro, vuelve a ser aprendiz. Porque el mármol es el arte de quitar: retiras lo que sobra, sacas a la luz la forma que está dentro de la piedra. El bronce es el arte de verter: llenas el vacío, levantas la forma desde la nada. La misma mano trabaja en sentido inverso.

Lo mismo sucede con el paso de la escritura al oído. La escritura se parece al arte de quitar: el ojo rastrea lo que sobra, lo descarta, vuelve atrás. Escribir para el oído se parece a verter: llenas el flujo, lo llevas adelante sin vuelta atrás. Aprendes de nuevo, desde el principio, el tacto de la mano.

Por eso escribir para el oído no se cierra con un libro de reglas. Las reglas son solo el umbral. Donde cruzas ese umbral empieza el oficio. Y el oficio solo se aprende haciendo, lidiando con el material una y otra vez. Lo que tenemos delante no es un asunto cerrado. Una puerta entreabierta.

Fuente: <https://halitcengizuzuner.com/espanol/raporlar/escribir-para-el-oido.html> · CC BY 4.0 · Halit Cengiz Uzuner